

3. https://www.researchgate.net/publication/348234565_Blended_Learning_A_Potential_Approach_to_Promote_Learning_Outcomes
4. https://www.researchgate.net/publication/392432246_The_Audio_Lingual_Method
5. https://www.researchgate.net/publication/365851665_Dell_Hymes_and_Language_Education
6. <https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0026/4-4.pdf>
7. <https://learnenglish.britishcouncil.org/skills>

АРАБ ОАВ ТИЛИДА ИТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИГА ОИД ХАБАРЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

*Эрматова Зулфия Абдуганиевна,
Ўзбекистон халқаро ислом академияси “Филология ва
тилларни ўқитиш: араб тили” йўналиши 3-босқич талабаси
Телефон рақами: (90) 777-88-15
Илмий раҳбар: Казакбаев Акбар Акмалджанович
Ўзбекистон халқаро ислом академияси
“Араб тили ва адабиёти ал-Азҳар” кафедраси доценти,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)*

Аннотация. Ушбу мақолада араб оммавий ахборот воситаларида ИТ технологияларга оид хабарларнинг ўзига хос лингвистик, услубий ва коммуникатив хусусиятлари таҳлил қилинади. Хусусан, ахборотни тақдим этиш усуллари, терминологиядан фойдаланиш, замонавий технологияларга оид неологизмлар ва ахборот таъсирчанлигини оширишда қўлланиладиган тил воситалари ўрганилади. Тадқиқот натижалари араб ОАВ тилининг рақамли ахборот маконидаги ўрни ва ривожланиш тенденцияларини аниқлашга хизмат қилади.

Калит сўзлар. араб ОАВ, ИТ технологиялари, ахборот тили, медиа лингвистика, терминология, неологизмлар, рақамли журналистика, оммавий ахборот воситалари, интернет ахбороти.

Ҳозирги глобал ахборот маконида оммавий ахборот воситалари жамият ҳаётида муҳим ўрин эгаллайди. Айниқса, рақамли трансформация жараёнлари жадал кечаётган бугунги кунда IT технологияларга оид хабарлар ОАВнинг энг фаол ва тезкор йўналишларидан бирига айланди. Бу жараён араб оммавий ахборот воситаларида ҳам яққол кўзга ташланади. Араб дунёсида ахборот технологиялари соҳасидаги янгиликлар нафақат техник маълумот сифатида, балки ижтимоий, иқтисодий ва маданий ривожланишнинг муҳим кўрсаткичи сифатида ёритилади. Шу боис араб ОАВда IT технологияларига оид хабарларнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш долзарб аҳамият касб этади. Айниқса, араб дунёси, хусусан Кўрфаз давлатлари нефтга қарамликни камайтириш, иқтисодиётни диверсификация қилиш ва инновацион тараққиётни таъминлаш мақсадида рақамли технологиялар ва замонавий sanoat тармоқларига катта эътибор қаратмоқда. Бу жараён араб медиасидаги иқтисодий ва технологик матнларнинг мазмуни, услуби ҳамда лексик таркибида яққол акс этмоқда.

Замонавий араб медиасида IT соҳасида энг фаол ёритилаётган йўналишлар ижтимоий тармоқлар, сунъий интеллект ҳамда компьютер илмлари ва киберхавфсизлик ҳисобланади. Ижтимоий тармоқлар араб ОАВда кўпинча “янги медиа” — الإعلام الجديد атамаси билан ифодаланади⁷. Бу соҳада ишлатиладиган лексика асосан инглиз тилидан олинган калькалар ҳамда араб тилининг ички имкониятлари асосида яратилган неологизмлардан иборат. Масалан, “المنصة” атамаси Facebook, X (Twitter), Instagram каби ижтимоий тармоқларни ифодаловчи умумий термин сифатида қўлланилади ва ОАВда “على منصة إكس” каби бирикмалар кенг тарқалган. Шунингдек, “الوسم” сўзи “hashtag” тушунчасининг арабча муқобили сифатида мустаҳкам ўрин эгаллаб, ижтимоий тармоқлардаги оммавий муҳокамаларни ифодалашда фаол ишлатилади.

⁷ Elgibali, A., Sullivan, K. Media Arabic // Cairo: Cairo Press, 2014. 232 p.

Интернет муҳитида тарқатиладиган ҳар қандай ахборот тури, жумладан матн, видео ва тасвирлар араб ОАВда умумий ҳолда “контент” — المحتوى атамаси билан ифодаланади. Ушбу термин кўпинча “контент яратувчи” (صانع المحتوى) бирикмаси таркибида қўлланилиб, ижтимоий тармоқлар орқали ахборот тарқатувчи шахслар ёки гуруҳларни англатади. Шунингдек, ижтимоий тармоқлар билан боғлиқ матнларда кенг қўлланиладиган яна бир муҳим атама — “المتابعون” (обуначилар, followers) сўзи бўлиб, инглизча “follower” атамасининг аниқ семантик муқобили саналади. Шу ўринда “المتابعون” атамасини “المشتركون” сўзидан фарқлаш муҳим: биринчи атама кўпроқ Facebook, X (Twitter), Instagram каби ижтимоий тармоқларга нисбатан қўлланилса, иккинчиси YouTube каналлари ёки босма ОАВларга обуна бўлиш маъносини англатади.⁸ Бу фарқ араб ОАВда рақамли медианинг турлари ўртасидаги услубий ва функционал тафовутларни аниқ ифодалашга хизмат қилади.

Сунъий интеллект мавзусига оид хабарларда араб ОАВда энг фаол қўлланиладиган асосий терминлардан бири “الخوارزمية” (алгоритм) ҳисобланади. Ушбу атаманинг ўзига хос жиҳати шундаки, у араб тили учун бегона ўзлашма эмас, балки буюк аллома Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразмий номи билан боғлиқ бўлиб, замонавий илмий лексикага “ўз сўзининг қайтиши” сифатида кириб келган. Шу сабабли араб медиасида “الخوارزمية” атамаси ҳам илмий, ҳам тарихий-маънавий мазмунга эга термин сифатида қабул қилинади.

Яна бир муҳим термин — “الأتمتة” (автоматлаштириш) ҳисобланади. Ушбу атама инсон аралашувисиз муайян жараёнларни автоматик тарзда бажаришни англатади. Лексик жиҳатдан “الأتمتة” сўзи инглизча “Automate” феъли асосида сунъий равишда яратилган бўлиб, араб тилида тўрт ҳарфли ўзакка асосланган фаълала (فعللة) вазни орқали шаклланган. Бу ҳолат араб тилининг замонавий

⁸ Bassiouney, R. Arabic and the Media Linguistic Analyses and Applications. Boston : Brill Leiden, 2010. – 309 p.

илмий-техник тушунчаларни ўз грамматик тизимига мослаштириш қобилятини яққол намоён этади.

Рақамли технологиялар ривожини билан боғлиқ хабарларда араб ОАВда кенг қўлланиладиган муҳим тушунчалардан бири “الأمن السيبراني” (киберхавфсизлик) ҳисобланади. Ушбу атама тизимлар, тармоқлар ва дастурларни турли рақамли ҳужумлардан ҳимоя қилиш жараёнларини ифодалайди. Лексик жиҳатдан “سيبراني” сўзи инглизча “Cyber” атамасининг арабчалаштирилган шакли бўлиб, замонавий техник лексиканинг ажралмас қисмига айланган. Айрим манбаларда мазкур тушунча “الأمن الرقمي” (рақамли хавфсизлик) атамаси билан ҳам қўлланилади.⁹ Араб медиасида киберхавфсизлик масалалари кўпинча иқтисодий барқарорлик ва миллий хавфсизлик билан боғлиқ ҳолда ёритилади.

Замонавий ИТ ва саноат хабарларида муҳим ўрин эгаллайдиган яна бир атама — “الحوسبة السحابية” (булутли технологиялар) ҳисобланади. Ушбу тушунча интернет орқали маълумотларни сақлаш, қайта ишлаш ва бошқариш хизматларини англатади. Морфологик жиҳатдан “الحوسبة” сўзи “الحاسوب” (компьютер) атамасидан ясалган масдар бўлиб, “السحابية” сифати билан бирикиб, янги технологик маъно касб этади. Араб ОАВда булутли технологиялар асосан иқтисодий самарадорлик, харажатларни қисқартириш ва бизнес жараёнларини оптималлаштириш билан боғлиқ ҳолда қўлланилади.

Араб оммавий ахборот воситаларининг ИТ соҳасига оид хабарларида грамматик ва морфологик хусусиятлар алоҳида ўрин тутаяди. Хусусан, бундай матнларда мажхул нисбатнинг кенг қўлланилиши кузатилади.¹⁰ Масалан, تم تطوير التطبيق (илова ишлаб чиқилди) каби ифодаларда ҳаракатни ким амалга оширгани иккинчи даражали ҳисобланиб, асосий эътибор натижа ва инновацион ютуққа қаратилган бўлади. Бу услуб ахборотни нейтрал ва расмий

⁹ Kouchenane, M., Foudil, M. Effects of modern media on the Arabic language // Psychology and Education journal. Vol. 61. No.3, 2024. <https://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/8510>

¹⁰ Ibrohimov, S. Zamonaviy arab ommaviy axborot vositalarining leksik-semantik xususiyatlari. Modern Science and Research, 2025. 4(5), 1752–1754 b.

тарзда тақдим этишга хизмат қилади ҳамда IT янгиликларига хос хусусият сифатида намоён бўлади. Шунингдек, техник терминологиянинг лексик таркибида тўғри муаннас кўплик шакли, яъни “алиф ва та” (تات) кўшимчаси билан ясалган отлар устунлик қилади. Бундай шакллар араб тилида замонавий илмий-техник атамаларни тизимлаштиришда фаол қўлланилади. Масалан, “برمجيات” (software), “الإلكترونيات” (electronics) каби сўзлар шу турдаги кўплик шакллари орқали умумлаштирилган маъно касб этади. Бу ҳолат араб тилининг янги технологик тушунчаларни ўз морфологик қоидаларига мослаштириш қобилиятини кўрсатади.

Араб тилининг замонавий медиадаги яна бир ўзига хос жиҳати — инглизча терминлардан янги феъллар ясашга мойилликдир. Жумладан, “Google” сўзидан غوغل (гуглда қидирмоқ), “Share” сўзидан شَيِّر – يُشَيِّر (улашмоқ), “Hack” сўзидан يُهَكِّر – هَكَّر (ҳакерлик қилмоқ), “Trend” сўзидан تَرَنْد – يَتَرَنْد (трендга чикмоқ), “Twitter” сўзидан تْوَيْت (твит ёзмоқ) каби феъллар ясалган. Бу феъллар аслида классик араб тилида мавжуд бўлмаган янги маъноларни ифодалаб, рақамли муҳит таъсирида шаклланган замонавий медиа тилининг жонли ва динамик хусусиятини намоён этади.

Хулоса қилиб айтганда, араб оммавий ахборот воситаларида IT технологиялари ва саноатга оид хабарлар услубий, лексик ва грамматик жиҳатдан ўзига хос тизимни ташкил этади. Ушбу хабарларда халқаро терминология араб тили қоидалари асосида мослаштирилиб, мажхул нисбат, замонавий неологизмлар ва тўғри муаннас кўплик шакллари орқали расмий ва нейтрал ахборот услуби шаклланади. Ижтимоий тармоқлар, сунъий интеллект ва киберхавфсизликка оид лексика иқтисодий ва саноат ривожини билан узвий боғланган ҳолда қўлланилиб, араб дунёсида рақамли трансформациянинг стратегик аҳамиятини акс эттиради. Бу эса араб медиасининг глобал ахборот макони талабларига мослашаётганини ва замонавий технологик дискурсни самарали ифодалай олаётганини кўрсатади.